

РОҶЕЪ БА ТАЪСИРИ СУРУДУ МУСИҚӢ БА НАВРАСОНУ ҶАВОНОН

МЕНГЛИЕВА МУҶАББАТ ХУДОЙБЕРДИЕВНА

омӯзгори кафедраи психология Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Аннотатсия. Мақола ба баррасии таъсири суруд мусиқӣ ба наврасону ҷавонон бахшида шудааст. Нақши мусиқӣ дар ташаккули эҳсосот, худшиносӣ, ҷаҳонбинӣ ва муносибатҳои иҷтимоӣ таҳлил гардидааст. Ҳамчунин, таъсири мусбат ва манфии мусиқӣ нишон дода шуда, зарурати интихоби дурусти мазмуни сурудҳо таъкид мегардад.

Калидвожаҳо: суруд, мусиқӣ, наврасон, ҷавонон, эҳсосот, тарбия, фарҳанг, шахсият

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния музыки и песен на подростков и молодежь. Рассматривается роль музыки в формировании эмоций, самосознания, мировоззрения и социальных отношений. Подчеркиваются положительные и отрицательные аспекты воздействия музыки.

Ключевые слова: музыка, песни, подростки, молодежь, эмоции, воспитание, культура

Annotation. The article examines the impact of music and songs on adolescents and youth. It analyzes the role of music in shaping emotions, self-awareness, worldview, and social relationships. Both positive and negative effects of music are highlighted.

Keywords. music, songs, adolescents, youth, emotions, education, culture

Мусиқӣ ва сурудҳои ҳамчун воситаи махсуси эмотсионалӣ ба ҳар як фард новобаста аз синну сол ва ҷинсият таъсири муҳим мерасонад [1, с. 45]. Аммо таъсири бевоситаву дар мадди аввал ғайрирефлексии суруд мусиқӣ ба ҷаҳони эмотсионалии наврасону ҷавонон бештар аст [2, с. 78]. Яъне суруд мусиқӣ ба наврасон таъсири пурқуввате дошта, доираи эҳсосотӣ, худбаҳодиҳӣ ва робитаҳои иҷтимоии онҳоро ташаккул медиҳад.

Мусиқӣ ба наврасон кӯмак мекунад, ки шахсияти худро пайдо кунанд, дар байни ҳамсолон дастгирӣ пайдо кунанд ва дурнамои фарҳанги худро инкишоф диҳанд [3, с. 112].

Ҷанбаҳои асосии таъсири суруд мусиқиро метавон бачанд бахш радабандӣ кард:

-Танзими эҳсосот: Мусиқӣ ба наврасону ҷавонон ғайри мерасонад, ки бо мушкилот мубориза баранд, изтироб (стресс)-ро коҳиш диҳанд ва эҳсосоти онҳоро дарк кунанд [4, с. 56].

-Иҷтимоӣ ва шахсият: Интихоби жанрҳои муайян ба наврасону ҷавонон кӯмак мекунад, ки одамони ҳамфикрро пайдо кунанд ва робитаҳои иҷтимоӣ пайдо кунанд.

-Рушди қобилиятҳои маърифатӣ: Суруд мусиқӣ минтақаҳои майнаро фаъол карда, хотира, тавачҷӯҳ ва қобилиятҳои зеҳниро беҳтар мекунад [5, с. 90].

-Рушди шахсият: Афзалиятҳои суруд мусиқӣ новобаста аз қадимияту муосирӣ ба монанди шашмақому фалак ва ё репу року поп метавонанд ба ҷаҳонбинӣ, арзишҳо ва худбаҳодиҳӣ таъсир расонанд.

-Хавфҳо: Набояд фаромӯш кард, ки суруд мусиқӣҳои нодуруст интихобшуда метавонанд ба ҳолати эмотсионалӣ ва рафтори наврасону ҷавонон таъсири манфӣ низ расонанд [6, с. 134].

Ҳамин тавр метавон гуфт, ки суруд мусиқӣ дар зехни эҳсосиву эҷодии наврасону ҷавонон таъсири муайян дорад. Сурудҳои метавонад яққалон бошад ва ё гурӯҳӣ. Ба назари мо сурудҳои гурӯҳӣ ба ҷаҳони эҳсосоти наврасону ҷавонон, яъне ба зехни эҳсосӣ, эҷодкорӣ ва эътимод бештар мусоидат мекунад.

Санъат ифодагари фарҳангу тамаддуни ҳар як миллат маҳсуб меёбад [7, с. 21]. Суруд мусиқӣ метавонад ба одамон таъсири хуби эмотсионалӣ бубуахшад. Суруд мусиқӣ ба рӯҳу тавонии кас ҳузуру ҳаловат бахшида ба кори системаи асаб ва умуман ба организми одам ғайрибаҳш мебошад.

Ҳанӯз дар бораи суруду мусиқӣ шайхураис Абуалӣ ибни Сино дар бораи мусикидармони гуфта буд, ки суруду навозишҳои ором қори системаи асабро қавӣ намуда ба қори дил низ таъсири мусбати хешро мерасонад [8, с. 67].

Суруду мусиқии асил дар ҳолатҳои рӯҳафтадагӣ ба одам таъсири хуб бахшида ғайрилоқии организмро баланд мебардорад. Дар ин ҳолат одам бо таъби болида ба қор шуруъ намуда сифати қори одамон хуб мешавад:

Суруду мусиқии мавзуи дар васфи Ватан – Модар агар ба гӯши насли наврас садо диҳад дар шароити ҳозира хеле хуб аст. Як вақте мардуми Бадахшон иқдомро пешниҳод карда буданд, ки ҳар пагоҳ суруди миллии дар мактабҳо суруда шавад. Ин иқдом аз тарафиҳамагон дастгирӣ карда шуд.

Ҳоло омехташавии фарҳангҳои бегона дар байни ҷавонон ба назар мерасад. Моро зарур аст, ки сари ин масъаларо боз ҳам бештар фикр карда шогирдонро барои хониши сурудҳои ватандӯстона даъват намуда дар зехни онҳо ҳисси ватандӯстиро бедор намоем.

Дар осори гузаштагонӣ мо шеърҳои сурудҳои хусусияти тарбиявӣ дошта хеле ҳам зиёд ба назар мерасад. Баъзе аз шогирдон ба воситаи шундан суханҳои бузургонро дар хотир нигоҳ медоранд, яъне баъзеи онҳо хотираи хуби шунавоӣ доранд. Онҳоро дарк намуда барои гӯш кардани сурудҳои дорои маъноӣ баланд даъват кардан лозим аст. Мусикинавози бехтарин Борбади Марвозӣ ҳамчун шиносномаи санъати миллии мо то ҳол дар олами санъат машҳур аст.

Сабаби ҷовидона ва умри дароз дидани дастовардҳои чунин саъяткорон дар санъати асил ба шумор меравад. Шеър вақте, ки ба оҳанг якҷо шуда садо медиҳад таъсираш зиёд мешавад. Дар рӯзи 50 – солагии устои сухан Лоик Шералӣ вақте, ки ҳануз ҳамон солҳо ҳангоми баромад дар бораи читавр мусиқӣ бо оҳангу шеър дар якҷоягӣ судбахш мегардад. Устод Лоик Шералӣ чунин гуфта буд: “ вақте, ки шеъри модарро навишта будам ғамгин шудам, аммо нагиристам вақте, ки сарояндаи мумтоз Давлатманд Холов онро бо оҳанг сароид баъд аз он гирён шудам.”

Имрӯзҳо сарояндагоне ҳастанд, ки бо сурудҳои мазмунашон паст сару қор доранд, ки ин ба маънавиёти ҷавонон таъсири манфии мерасонад. Онҳо садаю содафел мешаванд. Ғайр аз ин баъзе онҳо дар сурудҳои худ суханҳои дағал, гушхарош, ки ҳислати кӯчагӣ доранд истифода мебаранд. Агар аз баъзеи онҳо пурсем онҳо бо фаҳри зиёд мегӯянд, ки ин сабки ман аст. Боз ҷавононе ҳастанд, ки аз шабақаҳои иҷтимоӣ оҳангҳои хоричиро гирифта ба онҳо шеъри тоҷикиро ҳамроҳ карда месароянд. Яке аз сабабҳои зиёд шудани чунин сарояндагон технологияи ҳозира мебошанд, ки барои онҳо ба омехтаи ҳунар баромадан осон гаштааст.

Вақти он аст, ки мо бояд аз осори ниёгон ва шеърҳои баланд мазмун бештар истифода барем. Вазорати фарҳангро ҳам зарур аст, ки сари ин масъаларо бояд ҷораҳои зурури андешанд.

Хулоса, суруду мусиқӣ дар ҳаёти наврасону ҷавонон нақши муҳим мебозад. Он метавонад ба рушди эҳсосот, ташаккули шахсият ва ҷаҳонбинии онҳо мусоидат намояд. Дар баробари ин, таъсири манфии баъзе намудҳои мусиқӣ низ ҷой дорад. Аз ин рӯ, тарбияи завқи мусиқӣ, интихоби дурусти сурудҳо ва истифодаи мероси фарҳангии миллии барои рушди маънавии насли ҷавон аҳамияти қалон дорад.

АДАБИЁТ:

1. Каримов А. Психологияи мусиқӣ. – Душанбе, 2018. – 120 с.
2. Назаров М. Таъсири мусиқӣ ба ҷавонон. – Душанбе, 2020. – 150 с.
3. Смирнов В. Психология подростков. – Москва, 2017. – 200 с.
4. Иванов И. Музыка и эмоции. – Санкт-Петербург, 2016. – 180 с.
5. Brown S. Music and the Brain. – New York, 2015. – 220 p.
6. Ахмедов Р. Масоили фарҳанги муосир. – Душанбе, 2019. – 140 с.
7. Сафаров Д. Санъат ва ҷомеа. – Душанбе, 2014. – 100 с.
8. Ибни Сино. Осори тиббӣ. – Душанбе, 2005. – 300 с.